

Dat het Griekse woord *mousikê* in *Phaedo* 60e niet 'dichtkunst' kan betekenen volgt eenvoudigweg uit de context. Even verderop betekent het wèl dichtkunst; in het verschil tussen *mousikê* in hogere zin (= filosofie) en *mousikê* in de volksmond (= dichtkunst) zit hem nu juist de pointe. Mario Molegraaf moet de betrokken passage bij gelegenheid nog maar eens nalezen, dat is beter dan klakkeloos afgaan op wat autoriteiten zeggen.

Wat betreft Molegraafs vertaling van de Platonische Ideeën in de *Phaedo* met (afwisselend) 'begrippen', 'abstracties', 'absolute begrippen' of 'grondgedachten': de door Molegraaf gebezigde Nederlandse termen zijn in strijd met de bedoeling van de Griekse tekst en daarom verkeerd. Het helpt dan niet om in het nawoord met weer een reeks andere termen op de proppen te komen; weliswaar heb je er op die manier vast ook een paar goed, maar daar schiet de argeloze lezer niets mee op. Curieus is de tevredenheid waarmee Molegraaf in dit verband een uitspraak van twee collega-vertalers aanhaalt: "We avoid the traditional translation "idea" for Plato's word, because Platonic forms are not mental entities". Dat is precies mijn punt: de Platonische Ideeën of Vormen zijn, zoals Plato Socrates in de *Phaedo* uitvoerig laat uitleggen, geen mentale, maar extra-mentale entiteiten en dat is de reden waarom bovengenoemde terminologie niet deugt.

Volgende punt: Molegraaf wijst er terecht op dat er in de loop van de dialogen een ontwikkeling valt aan te wijzen in Plato's denken. Echter, dat ontslaat vertalers geenszins van de plicht recht te doen aan de tekst die zij hier en nu onder handen hebben. Je moet vertalen wat er staat, en niet wat je denkt dat de latere Plato wellicht gewild zou hebben. De Engelse vertaling van *De Avonden* bevat toch ook niet de katholieke wijsheid uit Reves latere boeken? Dat Plato's metafysische bouwwerk op Molegraaf een vreemde en fragmentarische indruk maakt – hij omschrijft het als "op zijn best de brokstukken van een aantal theoretjes" –, lijkt mij voor een Plato-vertaler trouwens niet best. Ook valt niet in te zien waarom Molegraaf ons aanbeveelt te "luisteren naar die machtige stem uit Athene", als die stem volgens hem blijkbaar niets interessants te zeggen heeft.

Tot slot: waarom veronderstelt Molegraaf toch steeds dat iedereen buiten Kloetinge met misleidende filosofische handboeken en syllabi in de weer is in plaats van met onbevangen Plato-lectuur? Is dat niet typisch de projectie van de autodidact, die voortdurend op secundaire geschriften en wetenschappelijke autoriteiten leunt? Toen mij verzocht werd iets over deze vertaling te schrijven heb ik behalve het Grieks voornamelijk De Win ernaast gelegd. Ik constateerde toen dat de oudere vertaling op belangrijke punten beter scoort dan de nieuwe. Daarvoor waren geen handboeken nodig.

Zolang Warren en Molegraaf zo met het filosofisch gehalte van Plato's tekst blijven sollen zal de kritiek aanhouden en zal er geklaag uit Kloetinge klinken.

Tijdschrift van
de filosofie

Maart 1997

slaagt er toch maar weer in om vragen over gedrag en bewustzijn, dier en mens, biologie en moraal te beslechten nog voor ze gesteld zijn. Andere bijdragen handelen over Rembrandt en het lelijke, over Rousseau's *Confessions*, Willem Jan Otten, Gianni Vattimo, het experiment, en de tweehonderdste verjaardag van het begrip 'ideologie'. — Tot cultuurpessimisme is nochtans geen reden: 'niks verloedering' stelt F. JACOBS in het decembernummer (10/1996) vast, hierin bijgetreden door Marjan VERKERK — tot spijt, zo wordt gezegd, van Rudi Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Interessant is de voorstelling die Simone VAN DER BURG geeft van het iconografisch onderzoek van E. de Jongh (een schilderij „lezen”) en de reactie daarop van literatuurwetenschapper Mieke BAL die de iconografie intolerant vindt, want naar een schilderij moet je „kijken”. Uit het *Symposium* van Plato, deel VI van de door sommigen veelgeprezen vertaling van H. Warren en M. Molegraaf, is een passage als voorpublicatie opgenomen: *Mooie lijven, schone gedachten*. — Het eerste nummer van jaargang 6 bevat onder meer bijdragen van L.J. DOHMEN en M. DE NIJS over Nietzsche en van H. DE DIJN over modetrends; Met de milieufilosoof Arne NAESS is er een interview. F. ANKERSMIT ziet het bedrijven van politiek als een mogelijke vorm van geschiedbeoefening die het risico inhoudt de geschiedenis ideologisch te misbruiken.

De beschouwingen (*Nogmaals Plato*) die M. Kardaun in aflevering 10 van *Hollands Maandblad* (1996) had gewijd aan de vertaling van Plato's *Verzameld werk* door H. WARREN en M. MOLEGRAAF, deden deze laatste in aflevering 12 naar de pen grijpen. Meteen krijgt de in *TvF* 2-1996 verschenen kritische studie van C. Steel, P. Beullens en J. Opsomer (*Een nieuwe Plato-vertaling?*) enkele honende opdooffers, al zegt Molegraaf dat hij niet wil reageren „op geschrijf van dergelijk allooi”. Zonder zich druk te maken legt Maria KARDAUN, in een naschrift bij Molegraafs draaijerij, nog maar eens uit in welke opzichten de 'nieuwe' vertaling niet voldoet aan de gestelde eisen.

Het nr. 4-1996 van *Kennis en Methode* (jg. 20) bevat bijdragen uit het grensgebied van therapie en ethiek: Ruud HENDRIKS, *Van woorden en wekkers* (over temporele ordening op een leefgroep van autistische jongeren); Annemarie MOL en Jeannette POLS, *Ziekte leven* (voor een medische sociologie zonder *disease/illness*-onderscheid); St. BLUME, *Waarom het beoordelen van technologieën voor gehandicapten problematisch is*; Jessica MESMAN, *Dwingende feiten en hun verborgen moraal* (over doen en laten in de neonatologiepraktijk). G. DEN HARTOG en H. ZWART discussiëren n.a.v. het werk van Zwart, *Weg met de ethiek?* (1995).

Economische, culturele en demografische veranderingen vormen een sociale context waarin kwesties van generaties en generatieconflicten grotere aandacht vragen. Voor *Krisis*, dat ook al aan zijn 65ste aflevering toe is, lag het thema 'bejaarden' voor de hand. In het openingsartikel laat Karin BIJSTERVELD zien dat de problemen rond ouderdom en vergrijping geleidelijk anders worden gedefinieerd (*Vóór ons de zondvloed*). Een bijdrage van . BAARS gaat nader in op de wijze waarop in de studie van de ouderdomsverschijnselen het begrip 'leeftijd' wordt gebruikt (*Concepties van Leef Tijd in de gerontologie*). Kor-